

“21-asrda Gender tenglik va yoshlar masalalari sohasida hamkorlikni mustahkamlash masalalari “

Rajabova Zamira Ravshanbekovna

Urganch Davlat Unversiteti

Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

212- guruh talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada gender tenglik va yoshlar masalalari sohasida bo'lib o'tgan hamkorlik dasturlari haqida gender tenglikning BMT dagi ahamiyati. Davlat dasturlarini qabul qilish jarayonida gender tenglikni tamoillari haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** BMT, Davlat dasturi, Gender tenglik masalalari, yoshlarning texnik va kasbiy maxorati, BMTning Global Yoshlar 2030 dasturi.*

***Urganch State University
Faculty of Pedagogy, Pedagogy and Psychology
Rajabova Zamira Ravshanbekovna, student of group 212***

"Issues of strengthening cooperation in the field of gender equality and youth issues in the 21st century"

***Abstract:** In this article, the importance of gender equality in the BMT about the cooperation programs in the field of gender equality and youth issues. In the process of adoption of state programs, the principles of gender equality are discussed.*

***Key words:** BMT, State program, Gender equality issues, youth technical and professional skills, BMT Global Youth 2030 program.*

Kirish

O'zbekiston barqaror rivojlanish maqsadlari yo'lida gender tenglik masalalari bo'yicha quyidagilarni o'z zimmasiga oldi:

- *Hamma jabhada ayollar va qizlarga nisbatan kamsitilishning barcha turlarini tugatish;*
- *Davlat va xususiy sektorda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlikning barcha turlarini yo'q qilish;*
- *Jamiyat hayotida ayollarning to'liq va samarali ishtirokini va barcha darajada yetakchilik uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash;*
- *Davlat dasturlarini qabul qilish jarayonida gender tengligi tamoyillarini to'liq aks ettirish.*

Bir yil oldin biz ushbu rejalarni amalga oshirishda muhim yutuqlarga guvoh bo'ldik. Gender tengligi va ayollarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish to'g'risida ikkita qonun qabul qilindi hamda ayollarni rahbarlik roliga va tadbirkorlikka jalb qilishga, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga va oiladagi zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator tadbirlar amalga oshirildi. O'zining milliy barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida hukumat yoshlar uchun aniq rejalarni qabul qildi, shu jumladan:

- *2030-yilga kelib ish bilan ta'minlanmagan yoki o'qimaydigan yoshlar sonini kamaytirish;*
- *2030-yilgacha yoshlarni to'liq va samarali ish bilan ta'minlash;*
- *Yoshlarning texnik va kasbiy mahoratga hamda ish bilan bandligiga erishish, munosib ish joylariga kirish va tadbirkorlikni boshlash imkoniyatlarini oshirish.*

*Shuningdek, biz yana bir bor hukumatning Beshta tashabbus dasturi doirasida yoshlar uchun qabul qilgan aniq rejalari va amalga oshirayotgan harakatlarini ko'rdik. O'zbekiston BMTning Global Yoshlar 2030 dasturini amalga oshiruvchi mamlakat bo'lishda tashabbus ko'rsatdi. **O'zbekiston aholisining 60 foizidan ko'prog'i 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Ularning yarmi esa, shubhasiz, ayollar. Yoshlar va ayollarning foydalanilmagan imkoniyatlarini ishga solish nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki inson huquqlarini ta'minlashga va jamoatchilik hamjihatligini mustahkamlashga yordam beradi.** Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, gender tenglik, yoshlar va migratsiya masalalarini qamrab olgan bugungi forum o'rinli va dolzarbdir. 25 noyabr, dushanba kuni Ayollarga nisbatan zo'ravonlikni yo'q qilish kuni nishonlandi. Bu kun har yili butun dunyoda,*

shuningdek, O'zbekistonda ham "Gender asosidagi zo'ravonlikka qarshi faollik" chaqirig'i bilan o'tadi. BMT Bosh kotibi Antonio Guterrish bir necha bor ta'kidlaganidek, gender notengligiga asoslangan zo'ravonlik muammosi ayollar va qizlarning jamiyatdagi rolga nisbatan saqlanib qolgan butun dunyoda keng tarqalgan eskicha munosabat va qarashlardan kelib chiqadi. BMT rasmiysi sifatida men bunday eskicha qarashlarni bartaraf etish uchun aniq choralar ko'rayotgan mamlakatda xizmat qilayotganimdan mamnunman. Shunga qaramay ulkan milliy maqsadlarni amalga oshirishda yanada mustahkam yutuqlarni ta'minlash uchun ko'p ishlar amalga oshirilishi lozim. Bugungi tadbirda ko'plab rahbar ayollarning ishtiroki – bu bir qadam oldinga demakdir! Shuningdek, men juda ko'p erkak rahbarlarning ishtirokini ham e'tirof etishim lozim, chunki bu masalani hal qilish uchun barchamiz birlashishimiz kerak. Shuningdek, biz BMT jamoasida yoshlar va ayollarning xohish-istaklari, ehtiyojlari va takliflarini o'z rejalarimizning asosiy qismiga aylantirmoqdamiz. Biz aminmizki, ayollar va yoshlar 2030-yilgacha mo'ljallangan dasturdan shunchaki manfaatdor bo'lishdan tashqari, uni amalga oshirish, kuzatib borish va ko'rib chiqishda faol ishtirokchi bo'lishi darkor. Shu sababli so'nggi besh hafta davomida BMTning navbatdagi hamkorlik loyihasiga tayyorgarlik ko'rayotgan jamoamiz 5 ta mintaqada 1200 dan ortiq insonlar, jumladan, 500 ga yaqin ayollar va yoshlar, imkoniyati cheklangan shaxslar va boshqalar bilan uchrashdi. Ushbu muloqotlar davomida bugun muhokama qilinayotgan ko'plab muhim mavzular ko'rib chiqildi: munosib mehnat sharoitlariga erishish, gender tengligini ta'minlash, sifatli oliy ma'lumot olish va tadbirkorlik imkoniyatlari; nogironlikka asoslangan eskicha qarashlar va migratsiya bilan bog'liq muammolar shular jumlasidandir. U-report milliy platformasi orqali 30 ming nafar yoshlar ishtirok etgan so'rovnoma natijalari yoshlar o'rtasida hozirda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga katta qiziqish borligini va ular o'zgarishlarning ishtirokchisiga aylanish, ta'lim va ish bilan ta'minlash harakatiga ta'sir ko'rsatishni istashlarini ko'rsatmoqda. Ushbu masalalarning barchasi haqli ravishda hukumat dasturi kun tartibiga kiritilgan. BMT O'zbekiston jamoasi Barqaror rivojlanishning milliy maqsadlariga erishish uchun muhim shart bo'lgan gender tengligi va yoshlarning to'liq ishtirokida hukumatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlarni faollashtirishga chaqiradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekiston gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatida 2019-yildan boshlab qatnashishni boshladi. 2019-yil holati bo'yicha O'zbekistonning gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatidagi 189 mamlakat ichida 62-o'rinni egalladi. Birlashgan

Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg'armasi (UNFPA) ekspertlarining fikriga ko'ra, O'zbekistondagi har 100 000 dan 29 ayol gender tengsizlik tufayli vafot etishi va 15-19 yoshdagi har ming o'spirin qiz uchun tug'ish ko'rsatkichi 23,8 ni tashkil qiladi. Gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxati bo'yicha 62-o'rinda O'zbekiston bilan bir qatorda Kosta-Rika va Urugvay ham 0,288 ko'rsatkichi bilan qayd etilgan. O'rta Osiyo davlatlari o'rtasida Qozog'iston 44-chi, Qirg'iziston 82-chi, Tojikiston 70-chi o'rinlarni egallashgan, Turkmanistonda esa bu ro'yxatda hech qanday ma'lumot ko'rsatilmagan. O'zbekistonda 2019-yil 2-sentabrda 562-sonli O'zbekiston Respublikasi „Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida“gi Qonuni qabul qilingan. O'zbekistonda Gender tenglik bo'yicha Komissiya 2019-yildan boshlab ish yuritib keladi. Oliy Majlis Senati Raisi Tanzila Narbaeva O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasining raisi hisoblanadi.

XULOSA

2015-yilda Pokiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Gender tengligi va ayollarning huquqlarini kengaytirish bo'yicha bo'limi tomonidan hisobot tayyorlandi. Bu hisobot „BMT-ayollar“ deb tanilgan. Hisobotning markaziy masalalaridan biri ayollarni ish bilan ta'minlash masalasi edi. Hisobot mualliflarining fikriga ko'ra, oliy ma'lumotli ayollar soni tarixiy maksimal darajaga yetganiga qaramay, ularning ish bilan ta'minlanish holati achinarli ko'rinishga ega. Universitetlarni imtiyozli diplom bilan tugatgan yosh qizlar, ayniqsa, tibbiyot va matematika kabi fanlardan yosh yigitlarni tobora ortda qoldirishlariga qaramay, ish topa olmaydilar. Hatto ish topishga muvaffaq bo'lganlar ham har doim ham ijtimoiy ishonchsizlik tufayli o'zlarini ishonchli his qila olmaydilar. Ushbu masala rivojlanayotgan mamlakatlarda ayniqsa dolzarb bo'lib, ularda ayollarning 75 foiz ish o'rinlari, ish beruvchi tomonidan qonuniy majburiyatlari himoyalanganini tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanganidek, rivojlangan mamlakatlarda gender tengligi holati ham ideal darajadan uzoq emas. Masalan, Shvetsiya va Fransiyada ayollar erkaklarnikiga nisbatan maoshlaridagi farq 31 foizga kam, Germaniyada 49 foizga kamroq, Turkiyada esa 75 foizga teng. Hisobot mualliflarining fikriga ko'ra, gender tengsizligiga qarshi kurashning asosiy choralari butun dunyo bo'ylab ayollarni yaxshi ish joylari bilan ta'minlash huquqi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kalabixina Irina Yevgenevna kandidat ekonomicheskix nauk, dotsent kafedri narodonaseleniya ekonomicheskogo fakulteta MGU.

2. *Kalabixina I. Ye. Kratkiy ponyatiyniy slovar po gendernim issledovaniyam // Sotsialniy pol: ekonomicheskoe i demograficheskoe povedenie Uchebno-metodicheskie materialy po kursu. M., 1998.*
3. *Gender tenglik bo'yicha butunjahon statistikasi.*
4. *Gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxati (PDF).*
5. *<https://lex.uz/docs/-4494849> Xotin-qizlar teng huquq kafolatlari to'g'risidagi O'RQ-562 02.09.2019*
6. *Gender tenglik komissiyasi haqidagi rasmiy saytining „Komissiya haqida“ sahifasi, 2021-04-14da asl nusxadan arxivlandi, qaraldi: 2021-04-14*